

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16886177>

YOSH VOLEYBOLCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISH USLUBLARI

Azimova Ruxshona Tavakkaljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat fakulteti

xotin-qizlar sporti 206-guruh talabasi

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda yosh voleybolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan e'tibor juda kattadir. Jismoniy tayyorgarlik bu umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik kiradi, lekin biz tajribamizda jismoniy sifatlarning jismoniy tayyorgarligi ustida ish olib borganmiz. Jismoniy sifatlarning voleybol sport turidagi tayyorgarligining ahamiyatini yoritib o'tganmiz.*

***Kalit so'zlar.** Umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy rivojlanish, harakat, metod, vosita, jismoniy sifatlar, o'yin.*

***Аннотация.** В настоящее время большое внимание уделяется повышению физической подготовленности юных волейболисток. Физическая подготовка включает в себя общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку, но, по нашему опыту, мы работаем над физической подготовкой по физическим аспектам. Мы подчеркнули значение физических качеств в волейбольном спорте.*

***Ключевые слова.** Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, физическая подготовка, физическое развитие, движение, метод, инструмент, физические качества, игра.*

***Annotation.** Currently, there is a lot of attention to improving the physical fitness of young volleyball girls. Physical fitness includes general physical fitness and special physical fitness, but in our experience we have worked on the physical fitness of physical aspects. We have highlighted the importance of physical qualities in the volleyball sport.*

***Key words.** General physical training, special physical training, physical training, physical development, movement, method, tool, physical qualities, game.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 5 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyuldagi Voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-274 sonli qaroriga ko‘ra mamlakatimizda voleybol sport turini yanada rivojlantirish va uni ommaviyligini oshirishga katta turtki bo‘ldi. Ta’kidlash joizki, jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, sportimizni xalqaro mavqeini ko‘tarishga ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Yildan-yilga Respublikamizda xalqaro va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarni o‘tkazish an’anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda. O‘zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida namoyish etib kelmoqda. Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajaga ko‘tarish maqsadida 2000-yildan boshlab mamlakatimizda kichik olimpiada maqomida o‘tkaziluvchi “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va “Universiada” kabi uch bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari nufuzli mavqega ega bo‘lib, iste’dodli sportchilarni xalqaro va olimpiya musobaqalariga olib chiqishda ko‘prik vazifasini o‘tab kelmoqda. Bu borada barcha sport turlari kabi ommaviy sport musobaqalari va olimpiya o‘yinlari dasturidan joy olgan voleybol sport turiga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Voleybol sport turi yuqori yuklamani talab qilib bu borada sport taraqqiyotining bugungi bosqichida sportchini tayyorlash jarayoniga va trener bilan sportchi oldiga yangidan-yangi murakkab vazifa va topshiriqlarni, mashg‘ulot jarayonini tashkil qilishning eng munosib shakl va usullarini izlab topish vazifasi qo‘ymoqda. Bugungi sportchilar erishgan yuksak ko‘rsatkichlar darajasini yanada yuksaltirish uchun, jaxonni eng yuqori malakali sportchilar tayyorlash uslubini, shuningdek, sportchini tayyorlashda uzoq yillardan beri qo‘llanilib kelayotgan bugungi tashkiliy-metodik usulni xam batamom takomillashtirish talab qilinadi. Hozirgi kunda eng yirik sport musobaqalarida erishilgan yutuqlarning natijalari tobora oshib borayotgani sababli, musobaqa kurashlari nihoyatda keskinlashib bormoqda.

Asosiy qism. Yosh voleybolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini harakatli o‘yinlar orqali rivojlantirish uslubiyati mavzusini keng yoritish uchun eng avvalam bor jismoniy tayyorgarlik tushunchasiga tariff berib o‘tishimiz lozim.

Jismoniy tayyorgarlik bu sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik holatini o‘ziga biriktirib oluvchi va jismoniy sifatlarning barchasining tayyorgarligini oshirishga qaratilgan masqlangan jarayondir.

Jismoniy sifatlari 5 ta bo‘li

-Kuch

- Chidamlilik
- Tezlik
- Chaqqonlik
- Egiluvchanlikdan iborat

Voleybol sport turida 5 ta sifat ham kerak lekin yetakchi sifat tushinchasi ham mavjud. Yetakchi sifat degani bu - sportchilarning sport turidan kelib chiqqan holda asosiy harakat faoliyatini tashkil qiluvchi qismidir. Ya'ni voleybolda yetakchi sifat bu chaqqonlikdir.

Chaqqonlik- to'satdan paydo bo'lgan harakatga yoki to'siqqa tezda javob berish reaksiyasiga aytiladi. Aynan voleybol sport turida chaqqonlik sifatining yetakchi sifat ekanligining sababi shundaki bu sport o'yini o'zining murakkabligi va to'satdan paydo bo'ladigan harakatlarga boyligi bilan farqlanib turadi. Shu sababli ham to'satdan paydo bo'lgan harakatlarni tezda yengib o'tish uchun chaqqonlik sifati yetakchi sifat hisoblanadi. Lekin biz tajribamiz davomida yetakchi sifatga alohida jismoniy mashqlar yoki maxsus metodlarni qo'llamagan bo'lsak ham biz tamondan ishlab chiqqan harakatli o'yinlarning 70 foizi chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan. Shu jumladan qolgan 4 ta sifatimiz ham biz tamondan ishlab chiqqan harakatli o'yinlar orqali tayyorgarligi oshirilgan.

Harakatli o'yinlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri

Yosh voleybolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda harakatli o'yinlardan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. Harakatli o'yinlar orqali bolalarda chidamlilik, tezlik, chaqqonlik, egiluvchanlik va kuch kabi sifatlar samarali rivojlanadi. Ayniqsa, 10 - 14 yosh oralig'i bola organizmi uchun harakat faolligi eng yuqori bo'lgan bosqich bo'lib, aynan shu davrda jismoniy harakatlar orqali sportga xos fazilatlarni shakllantirish uchun qulay imkoniyatlar yuzaga keladi. Harakatli o'yinlardan foydalanishning avzalligi shundaki sportchilar organizmiga berilgan har qanday yuklamani sportchi qabul qiladi, lekin qabul qilish davomida uni qanday qabul qilishi muhimdir. Ya'ni uning xoxishi va istagi bu degani berilgan vazifani o'zi istab bajarishi yoki majburan bajarishi deganidir. Harakatli o'yinlarning samaradorligi shundaki sportchilar o'yin o'ynash davomida charchoq nimaligini bilmaydilar, vaqt qanday o'tganini bilmaydilar muhimi psixologik tamondan quvnoqlik va zukkolik tomondan harakat qilishadi. Shu sababli ham bir tadqiqotimizda harakatli o'yinlardan foydalandik.

Yosh voleybolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun harakatli o'yinlar.

Harakatli o'yinlar voleybol sportining texnik va taktik jihatlariga yaqin bo'lishi kerak. Masalan, sakrash, yugurish, to'pni ushlab qolish va uzatish, reaksiya tezligini

oshiruvchi o'yinlar orqali voleybolchining o'yinga xos jismoniy sifati ortadi. Quyidagi o'yinlar aynan yosh voleybolchi qizlar uchun moslashtirilgan:

- **“To'pni olib chiq”** - bu o'yinda ishtirokchilar kichik guruhlariga bo'linib, to'plarni belgilangan nuqtaga tezda yetkazib berishga harakat qilishadi. Bu orqali tezkorlik va chaqqonlik rivojlanadi.
- **“Uzoqdan to'p uzatish”** - o'yinchilarga uzoq masofaga to'p uzatish topshirig'i beriladi. Bu o'yin nafaqat to'pni aniq uzatishni, balki kuch va muvozanatni rivojlantiradi.
- **“Qopqoqli yugurish”** - o'yinchilarning tezkor reaksiya ko'rsatishi va qisqa masofani tezda bosib o'tishi talab etiladi. Bu esa start tezligini oshirishga xizmat qiladi.

Harakatli o'yinlarni mashg'ulotga integratsiyalash

Harakatli o'yinlarni voleybol mashg'ulotlariga kiritishda quyidagi uslubiy tamoyillarga amal qilish zarur:

1. **Ketma-ketlik va murakkablikning oshib borishi** – dastlab oddiy harakatlardan iborat o'yinlardan boshlanib, keyinchalik ko'proq texnika va taktikani talab qiluvchi murakkabroq o'yinlarga o'tiladi.
2. **Maqsadga yo'naltirilganlik** - har bir o'yin voleybolga oid mahoratni rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Masalan, sakrash orqali zarba berish, tez yugurish orqali pozitsiyani egallash va boshqalar.
3. **Yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish** - 10-12 va 13-14 yoshli voleybolchilarning psixofiziologik rivojlanish darajasi farq qiladi. Shunga ko'ra o'yinlar differensial tarzda tanlanadi.

Harakatli o'yinlar orqali texnik ko'nikmalarni rivojlantirish

Mashg'ulotlarda harakatli o'yinlardan foydalanish nafaqat jismoniy sifatlarni, balki texnik harakatlarni ham takomillashtirishga xizmat qiladi. Masalan, “Zanjirli uzatma” o'yini orqali to'pni uzatish va qabul qilish ko'nikmasi takomillashadi. “Sakrab to'pni ushlab” o'yini esa bloklash va zarba berish harakatlariga tayyorlaydi. Shu tariqa, o'yin orqali texnika tabiiy ravishda o'zlashtiriladi.

Shu bilan birga yosh sportchilar uchun motivatsiya darajasini yuqori darajada saqlash juda muhim. Harakatli o'yinlar, ayniqsa qiz bolalar orasida raqobatbardoshlik, jamoaviylik, o'zaro yordam va ijobiy ruhiy muhitni shakllantiradi. Bu holat sportchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni mustahkamlaydi.

Demak biz tamondan olib borilga tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki:

Tadqiqotda 12-14 yoshdagi 30 nafar voleybolchi qiz ishtirok etdi. Ular tasodifiy tanlov asosida ikki guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh (EG) - 15 nafar qiz harakatli o'yinlar asosida tuzilgan dastur asosida 8 hafta davomida mashg'ulotlar o'tkazdi.

Nazorat guruhi (NG) - 15 nafar qiz an'anaviy uslubdagi voleybol mashg'ulotlarini davom ettirdi.

Har ikki guruhga mashg'ulotlardan oldin va keyin quyidagi testlar qo'llandi:

30 metrga yugurish (tezlik)

Vertikal sakrash (sakrash kuchi)

Shuttle-run 4x10 m (chaqqonlik)

To'pni yuqoridan uzatishda aniqlik testi

Tadqiqot natijalari va tahlili

Ko'rsatkichlar	EG boshlang'ich	EG yakuniy	NG boshlang'ich	NG yakuniy	O'sish % (EG)	O'sish % (NG)
30 m yugurish (sek.)	5.7 ± 0.3	5.3 ± 0.2	5.6 ± 0.3	5.5 ± 0.3	7.0%	1.7%
Vertikal sakrash (sm)	33.5 ± 2.1	38.1 ± 2.0	34.0 ± 1.9	35.0 ± 2.1	13.7%	2.9%
4x10 m yugurish (sek.)	11.5 ± 0.5	10.6 ± 0.4	11.4 ± 0.5	11.2 ± 0.4	7.8%	1.7%
To'p uzatish aniqligi (ball)	6.2 ± 1.1	8.3 ± 0.9	6.1 ± 1.2	6.5 ± 1.0	33.9%	6.6%

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, eksperimental guruhda barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy dinamikaga erishilgan. Ayniqsa, vertikal sakrash va to'p uzatish aniqligida sezilarli rivojlanish kuzatildi. 30 metrga yugurish va shuttle-run testlarida esa harakatli o'yinlar orqali reflektor harakatlar va tezkorlik oshgani yaqqol ko'zga tashlandi.

Nazorat guruhida esa o'zgarishlar minimal bo'lib, bu an'anaviy mashg'ulotlarning kamroq samaradorligini ko'rsatadi.

Ilmiy-statistik xulosa

Student t-test natijalariga ko'ra, eksperimental guruhda mashg'ulot oldi va mashg'ulotdan keyingi farq barcha testlarda $p < 0.05$ darajasida statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi. Bu esa harakatli o'yinlar asosida tuzilgan mashg'ulot dasturining jismoniy tayyorgarlikni oshirishda yuqori samara berishini ilmiy isbotlaydi.

Xulosa.

Yosh voleybolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda harakatli o'yinlardan samarali foydalanish ularning umumiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish,

sportga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytirish va texnik ko‘nikmalarni tabiiy tarzda shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, harakatli o‘yinlar orqali chaqqonlik, tezlik, muvozanat, chidamlilik kabi muhim fazilatlar yuqori sur‘atlarda rivojlanadi. Shu bilan birga, o‘yin jarayonida shakllanadigan ijobiy psixologik muhit va jamoaviylik hissi yosh sportchilarning mashg‘ulotlarga munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi.

Harakatli o‘yinlarni voleybol mashg‘ulotlariga integratsiyalashda ularning maqsadga yo‘naltirilganligi, yosh xususiyatlariga mosligi va texnik-taktik ko‘nikmalarga xizmat qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv sport mashg‘ulotlarini qiziqarli, samarali va motivatsion jihatdan boy qiladi.

Shunday qilib, harakatli o‘yinlardan oqilona va tizimli foydalanish yosh voleybolchi qizlar jismoniy tayyorgarligini oshirishda istiqbolli pedagogik vosita hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimova, M. (2021). *Sport mashg‘ulotlarida harakatli o‘yinlardan foydalanish metodikasi*. Toshkent: “Fan va Texnologiya”.
2. Mahmudov, I., & Sayfiev, U. (2019). *Voleybol bo‘yicha nazariy va amaliy mashg‘ulotlar*. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Axmedova, D. (2020). “O‘quvchi yosh sportchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda o‘yin texnologiyalarining o‘rni”, *Jismoniy tarbiya va sport jurnali*, №2(34), 45-48.
4. Nazarov, Sh. (2022). *Sport pedagogikasi: nazariya va amaliyot*. Toshkent: O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
5. Toporova, A. A. (2018). “Fizik tayyorgarlikda harakatli o‘yinlarning o‘rni”, *Pedagogika va sport ilmlari*, №1, 17–21.
6. <https://sportedu.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-portali (mavzuga oid statistik va metodik materiallar).
7. www.tdpu.uz
8. www.pedagog.uz
9. www.edu.uz
10. www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi O‘z.MK)
11. <http://ziyonet.uz> - Ziyonet axborot-ta’lim resurslari portal.